

Q. Yunusovun süjetli kompozisiyaları

Məqalədə müasir milli rəngkarlıq məktəbinin nümayəndələrindən biri olan, əməkdar rəssam Q. Yunusovun işləri nəzərdən keçirilir. Rəssam rəsmləri yalnız ona xas olan xüsusi üsulla çəkir. O, əsərlərində onu əhatə edən gündəlik real həyatdan götürülmüş gözəl süjetlər əks etdirir.

Ramil Quliyev

AMEA Memarlıq və İncəsənət institutu

ramil_amea@mail.ru

UOT 75.045

TƏSVİRİ SƏNƏTDƏ QORQUD ATANIN TANRI VƏ PEYĞƏMBƏR SIFƏTLƏRİ

Açar sözlər: Dədə Qorqud, tanrı, peyğəmbər, şaman, ozan, rəssam

Qorqud Ata adı ilə də anılan Dədə Qorqud türklərin əfsanəvi ulu babası sayılır. Dədə Qorqud hekayələri, Oğuz Türklərinin inancları, yaşayış və cəmiyyətləri haqqında mühüm məlumatları əhatə edir. Oğuz Türklərini, onların inanclarını, adət və ənənələrini, igidliklərini, özünəməxsus xarakteri və əxlaqını, ruh möhkəmliyini,

saf, təmiz bir türk dili ilə dilə gətirir. Dastandakı yazılarda çalınan qopuzun həzin ritmi, yanıq havası oxucunun ruhuna təsir edir.

Ozanların Atası Dədə Qorqudun kimliyi barəsində danışarkən ilk öncə dastana, Drezden nüsxəsinin “Müqəddimə” hissəsindəki yazını qeyd etmək lazımdır. Bu hissədə yazılmışdır: “ Məhəmməd peyğəmbərin zamanına yaxın Bayat boyunda “Qorqud ata” deyilən bir kişi vardı. O kişi oğuzların kamil bilicisi idi: nə deyirdisə, olurdu. Gələcəkdən qəribə xəbərlər söyləyirdi. Allah onun könlünə ilham verirdi...” Qorqud atanın bir neçə müdrik fikirləri verilərək yenə də onun haqqında fikirlərə keçir – “Qorqud ata oğuz xalqının çətin işlərini həll edərdi. Nə olsa, Qorqud ataya danışmaymca iş görməzdilər. O nə buyursa, qəbul edirdilər, sözün tutub gedirdilər...” [4, s. 172].

Dədə Qorqudun gerçək adı, həyatı, yaşadığı dövr və məkanı “dəqiq” olaraq işıqlandırmaq əldə olan mənbələr və rəvayət ilə mümkün deyil. Lakin dastandakı bu yazını aydınlaşdırmağa çalışsaq obrazın iki kimliyi ortaya çıxır.

1. İlahi kimlik:
2. müdriklik, el ağsaqqalı kimliyi.

Başqa mənbələrdə dövlət xadimi, vəzir kimliyi də olduğu bildirilir.

Araşdırma əsnasında təsviri sənət nümunələrini sistemləşdirərkən Dədə Qorqudun tanrı, peyğəmbər simalarına rast gəldikdə onu bu sifətlərlə təqdim etməkdən çəkinirdim, düşünürdüm ki, tənqid atəşinə tutula bilərəm. Lakin qorqudşünas T.Hacıyevin bu fikrini oxuduqda məqalənin başlığını bu şəkildə qeyd etməyi qərarına gəldim. Həmin fikir belədir: “Qorqud öz yaşanışında Tanrı - peyğəmbər - övliya - baxşı-ozan mərhələlərini keçə-keçə, yəni həmin tarixi funksiyaları yaşaya-yaşaya gəlib.” [2. s. 8].

Əlbəttə bu fikrə yalnız T.Hacıyevin yazısında deyil, həm akademik Kamal Abdullanın və Ə.Ə.Salamzadənin tədqiqatlarında da rast gəlirik. Akademik Kamal Abdullanın 2009-cu ildə nəşr etdiyi “Mifdən Yazıya və yaxud «Gizli Dədə Qorqud – 3» adlı kitabında yazır: “Cəmiyyətin həyatında gedən dərin inkişaf meyllərini dərk edən və bu meyllərin genişlənməsi üçün bilavasitə konkret fəaliyyət göstərən Dədə Qorqud yalnız ozan, yalnız hadisələri birləşdirib düzən şair, sənətkar deyil. Əlbəttə deyil! Mif aləmi, mif təsəvvürləri ilə yeni yaranmaqda olan Yazı mədəniyyəti arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri görən Oğuz peyğəmbərinin bir çox Dastanıçı hərəkətləri onun uzaqgörənliyini, müdrikliyini bir daha, bu dəfə yeni «faktlar» əsasında təsdiq edir...” [3. s. 20].

Ə.Ə.Salamzadə tədqiqatlarının birində yazır “Müasir türk təsviri sənətində Tengri (Tanrı) bir sükut şəklində çıxış edir. Onun

siması təsvir edilmir, lakin onun obrazının ikonoqrafiyası formalaşır. Korkut, Tengrinin (hər bir işdə müxtəlif səviyyələrdə) ikonoqrafik xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı olur” [8; 6, s. 341].

Beləliklə, Dədə Qorqud peyğəmbər zamanında yaşamış peyğəmbəranə bir şəxsiyyət, “oğuzların ruhani başçısı” kimi təqdim olunur. Dədə Qorqudu ilahiləşdirməklə dastançı, yəni Qorqudun adından dastanı qoşmuş şəxs dastanda baş verən hadisələrə oxucunu inandırmaq niyyəti güdür [1. s. 147].

Təsviri sənətdə Qorqud Atanın sifətlərini tədqiq etməmişdən qabaq, maraqlı bir araşdırmaya da diqqətinizi yönəltmək istərdik. Qazaxıstanlı kulturoloq Zira Naurzbayevanın “Qazaxların əbədi səması” (Вечное небо казахов¹) adlı kitabında “Qorqudun yeddi mücəssəməsi” (Семь ипостасей Коркыта) başlığı ilə Dədə Qorqudun “daş”, “musiqi”, “külək”, “od”, “su”, “ana südü”, “qəbir” kimi varlıqlarda obrazlaşmasından söz açmışdır.

Dədə Qorqud adının keçdiyi ən qədim tarixi mənbə isə Elxanlı vəziri Rəşidəddinin “Câmi'üt-təvârih” adlı əsəridir (XIV əsrin ilk rübü). Məsələ ondadır ki, mövzu ilə bağlı ilk təsviri sənət nümunəsinə də məhz Xacə Rəşidəddin Fəzlullahın Oğuznaməsində rast gəlirik.

¹Наурзбаева Зира. Вечное небо казахов. – Алматы: “СаГа”, 2013,-704 стр

İnsaniyyətin üstün mərhələsini keçmiş və ilahi, uca məqamlara çatmış şəxs kimi Dədə Qorqudu təsvir edən rəssamlardan Kərim Quliyev, Vaqif Ucatay, Aqımsalı Duzelxanov, Gülarə Məcidova, Pərinisə Əsgərova və Sürəyya Muğanlı tablolarını misal çəkə bilərik.

Azərbaycanlı rəssam Kərim Quliyevin “Dədə Qorqud” tablosunun kompozisiyası ilə Mikelancelo tərəfindən Sikstin kapellasının tavanında çəkilmiş fresko rəsmlərindən biri olan “Adəmin yaradılması” əsərinin kompozisiyası arasında oxşarlıq vardır. Əgər Mikelancelonun əsərində Tanrının, ilk insan olan Adəmə nəfəs verməsi üçün səmadan mələklərlə gələrək ona barmağı ilə toxunması təsvir edilmişdisə, K.Quliyevin təsvirində buludların arasında təsvir edilən Dədə Qorqud, sanki yaradan “Tanrı” qismində gələrək, yaratmış olduğu həm dastanın kitabına, həm də qopuza toxunur.

Görkəmli Azərbaycan rəssamı Vaqif Ucatayın mövzumuza aid “Gəlimli gedimli dünya” – “Hanı dediyim bəy ərənlər” adlı təsviri də bu qəbildəndir. Professor Ə.Ə.Salamzadə bu əsər haqqında tədqiqatlarının birində yazır:”Korkut obrazı ucsuz-bucaqsız yüksəkliyə qoyulub. O, səmaya, türklərin Yaradan Tək Tanrı ilə adını qoşa çəkdiyə Uca Ulu Göylərə qaldırılaraq dəyəri də səma ilə bir tutulur. Korkut burada Tanrının təcəllisi kimi,

insanlara yolladığı böyük nemət kimi təsvir edilib. Onun açılmış əlləri sanki göyə dayaq vermiş kimi görünür, ayaqları altında isə türklərin məzar daşları görünür.” [5, s. 60].

Yuxarıda deyilənləri Qazaxıstanın qrafik-rəngkarı Aqımsalı Duzelxanovun “Korkıt ata haqqında rəvayət” adlı kompozisiyasına da şamil etmək olar. Rəssamın mövzu ilə bağlı iki əsərini göstərmək olar. “Korkıt Ata haqqında rəvayət” adlı kompozisiyada əyləşərək qopuz çalan ozanların ozanı, digər kompozisiyada ayaq üstə durub, ifanı dayandıraraq sanki vəcd halında ilahi mərtəbəyə çatmışdır. Rəssam bu əsərdə obrazının mənəvi öndərliyi və böyüklüyünü tamaşaçıya çatdırmaq üçün həcmcə iri vermişdir. Hər iki təsvirdə qopuzun səsisə gələn heyvanların Dədə Qorqudun ətrafına toplaşdığını görürük. Hətta kədərli musiqini dinləmək üçün uçub gələn qu quşlarını əsərə daxil edən rəssamın mövzu ilə bağlı kifayət qədər məlumatı olduğunu sübuta yetirir.

Bədəni dağ formasında stilizə olunaraq verilən Azərbaycan rəssamı Sürəyya Muğanlının “Dədə Qorqud” əsərini də nümunə olaraq göstərə bilərik. Göründüyü kimi bədənini də İlanlı dağa bənzər təsvir olunan Dədə Qorqud vəcd halında təsvir edilmiş, və sanki başqa dünyaya keçid edir. Bu haqda tədqiqatların birində belə yazılmışdır: “Şamanların bəzilərini öldükdən sonra Tanrılar aləminin bir üzvü kimi qəbul edilirdi. Baksılar, Qorqudun da

ölmədən canlı olaraq başqa dünyaya keçdiyinə inanmışlar.” [7, s. 218].

Dədə Qorqudu tanrı məqamına çatdıran digər sənətkar, müasir miniatür üslubunda sənət nümunələri yaradan Pərinisə Əsgərovadır. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanına müraciət edərək silsilə əsərlər yaratmış və dastanın müxtəlif obrazlarını tablolarında tarixə çevirmişdir. Onların içərisində diqqət iki tabloya diqqətinizi yönəltmək istərdim. Kompozisiyanın birində qarşısında tonqal yandırılan çadırın qarşısında rəqs edən qıza göydən buludlarla gələn, əlində qolça qopuzu ifa edən Dədə Qorqudu görürük.

Digər tabloda isə sol əlində əsa tutan, başında (üstündə ay simvolu olan) papağı ilə sıldırım qayalığın ortasında dayanaraq sağ əlini sinəsinə qoyan yaşlı qocanın təsviri verilmişdir. Şübhəsiz ki, hər iki tabloda Qorqud Ata qarşımıza Tanrı kimi çıxır.

Miniatür sənətindən danışarkən bu üsluba müraciət edən fitri istedadı ilə tanınan Azərbaycan rəssamı Fəxrəddin Məmməd vəliyevin adını çəkməmək olmaz. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanına müraciət edən ilk rəssamlardan biri məhz o olmuşdur.

Qəhrəmanımızın təsviri sənətdə “peyğəmbər” simasını araşdırarkən qarşımıza ilk olaraq məhz F.Məmməd vəliyevin “Dədə Qorqudun elçiliyə getməsi” (1980) adlı əsəri çıxır. Əsərdə Dəli Qarcar, yanına onun bacısı Banuçiçəyi Beyrəyə istəməyə gələn

Dədə Qorquda qılınc qaldırır. Allaha sığınan qoca qarğış edir və Dəli Qarcarın əli göydə asılı qalır. Dastanda həmin hissə belə anladılır – “... Dəli Qarcar qılıncını əlinə aldı. Qolunu yuxarı qaldırıb hücum etdi. Dəli bəy Dədəni bir anda vurmaq istədi. Dədə Qorqud dedi: “Vursan, əlin qurusun!”. Allahın əmri ilə Dəli Qarcarın əli yuxarıdan asılı qaldı. ...” [4, s. 207]. Allaha sığınaraq niyyət edən anda duasının qəbul olması yalnız peyğəmbərlərə xas xüsusiyyətdir.

Hətta bir sıra mənbələrdə də onun kimliyi barədə danışarkən peyğəmbər kimi göndərilməsi fikrinə toxunulur: “Artıq aydındır ki, Dədə Qorqud Mif dünyasından Dastan vasitəsilə Oğuzlara göndərilmiş peyğəmbərdir. Bu mənada Dədə Qorqud bütövlükdə Dastan boyu mifoloji təsəvvürü təsbitləyir, Mif ideyalarının və Mif proqramının təbliğçisinə çevrilir. Bir sözlə, Dədə Qorqud bir peyğəmbər kimi başdan-başa Mifin törəməsidir və bir peyğəmbər kimi Mifin mənafeyinin ən əsas qoruyucusudur.” [3, s. 153-154].

Azərbaycanın istedadlı rəssamı Sirius Mirzəzadənin “Dədə Qorqud” obrazı bu həqiqəti tam olaraq təsdiqləyir. Dədə Qorqud bu tabloda adi insan deyil və əlbəttə ki, şaman da deyil. Əlində qopuz gətirən mələk və ya elçi kimi qanadlı təsvir olunmuş peyğəmbərdir.

Təsvirlərdə obrazın peyğəmbər olmasını nəzərə çarpdıran başqa nüans onun zahidliyi, xəlvətə çəkilməsidir. Peyğəmbərlərin həyatına

diqqət etsək bir çoxlarının təkliyə çəkilib zahidlik edərək uzun-uzadı dua edib, oruc tutması keçirdiyi bu günlər onların mənəvi inkişafa çatmalarına böyük təsir etdiyinə şahid olarıq. Sənətkarlardan Tahir Məmmədov və Nadejda İbrahimovanın kompozisiyalarında ali mütləq həqiqətə çatmaq üçün tənhalığa çəkilmiş müdrək qoca, peyğəmbər görürük.

Bəzi rəssamların işlərində isə peyğəmbərliyi ifadə edən nimb (dairəvi nur) effektindən istifadə edilir. Görkəmli memar Həsən Məcidovun qızı Gülarə Məcidovanın kompozisiyasında qopuz ifa edərək havada dayanan qocanın başından çıxan şüa sanki nimb formalaşdırır. Əməkdar rəssam Məmmədkərim Quliyevin “Dədə Qorqud”unun başında isə ay görürük.

Dədə Qorqud Türk Dünyasına səslənərək birlik, elm yolunu göstərir. Qorqud Ata, Türk dünyasının hər yerində tanınır. Hər bir türk xalqı ona sahib çıxmağa çalışır və hamısı da haqlıdır. Harada türk varsa, Ozanların Atası da oradadır. Kim sahib çıxarsa ona, onlarıdır. Kim Qorqud Ataya sahib çıxarsa, o da, onlara sahib çıxır. Türkün qopuzunun ən böyük ustası Ulu ozan. O, qopuzu ilə türklərə həyatın, mövcud olmağın reallığını izah edən şəxsdir. Onun qopuzu din yolunun incəliklərini və sülhün, birliyin fəzilətini bildirmişdir. Lazım olduğu zaman qopuz, vətən müdafiəsində igidlərin ürəklərinə qida olmuşdur.

Nəinki təsvirisənətdə, mədəniyyət, folklorda, ədəbiyyatşünaslıqda Dədə Qorqudu özünüküləşdirmək “Ulu Türkün Ruhunu” incitmək deməkdir. Amma hər bir türkün öz Dədə Qorqudu var deməyə, bütün türk xalqlarını budaqlar kimi bir ağaca – Dədə Qorquda birləşdiyini düşünüb, bir Qorqud Atamız var - deyək.

İllüstrasiyalar:

Kərim Cəlal (Quliyev). “Dədə Qorqud”,
yağlı boya, 130x110.

Gülərə Məcidova. “Dədə Qorqud”
Yağlı boya. 1999

Pərinisə Əsgərova. Fəxrəddin Məmməd vəliyev. Dədə Qorqudun “Dədə Qorqud”, 2015 elçiliyə getməsi, yağlı boya 1980-ci illər

ƏDƏBİYYAT:

1. Abid Tahirli. Dədə Qorqud aliliyi (məqalələr toplusu) "Sultan Graphics" nəşriyyatı, 1999, 183 s.
2. Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplusu, 2(3). Bakı, “Səda”, 2002, 187 s
3. Kamal Abdulla. Mifdən Yazıya və yaxud «Gizli Dədə Qorqud – 3». – Bakı: Mütərcim, 2009 . – 336 səh.
4. Kamal Abdulla. Mifdən Yazıya və yaxud «Gizli Dədə Qorqud – 3». – Bakı: Mütərcim, 2009 . – 336 səh.
5. Kitabı-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, 376 səh.
6. Kitabı-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, 376 səh.

7. Саламзаде Э.А. Образ Деде Коркута в тюркском изобразительном искусстве. // «Тюркология» (Международный научный журнал), Баку, «Элм», 2016, № 4, с. 52-62.
8. Саламзаде Э. А. Коркут как ипостась Тенгри в тюркском изобразительном искусстве. с. 337-342 // Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность (14-16 июня 2017 г., Астана, Казахстан)
9. Şakir İbrayev. Şaman Korkut. Sah. 215-221 // Alev Kähya - Birgül, Aysu Şimşek-Canpolat. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni bildirileri, 19-21 Ekim 1999, Ankara, 394 sah.
10. <http://tengrifund.ru/korkut-kak-ipostas-tengri.html>

R.Quliyev

God and prophetic profile of Korkut Ata in the fine arts

Keywords: Dede Korkut, god, prophet, shaman, ozan, painter.

Our goal is not to study the image of "Korkut Ata" in the fine arts and come to a common and unified archetype saying: "This is Korkut Ata!". The fact is, the inexhaustible image itself prevents us from reaching this conclusion. At the same time, one cannot say that his image as a god, a prophet, is a complete image. For this reason, thinking about the hidden in the word "dede" of the meanings "Korkut Ata" we call the "Forefather of the Turks".

Р. Гулиев

Божий и пророческий облик Коркут Ата в изобразительном искусстве

Ключевые слова: Деде Коркут, бог, пророк, шаман, озан, ху-
дожник.

Нашей целью не является изучении образа «Коркут Ата» в изобразительном искусстве и прийти к общему и единый архетипу сказав: «Это Коркут Ата!». Дело в том, сам неиссякаемый образ мешает нам прийти к этому выводу. В то же время нельзя сказать, что его изображение как бога, пророка завершённый образ. По этой причине задумываясь о скрытых в слове «деде» смыслов «Коркут Ата» мы называем «Праотец Турков»